

Yerelden Evrensele: Döner Kebabın Küreselleşme Sürecindeki Gastronomik Kimlik İnşası

From Local to Global: The Construction of Gastronomic Identity in the Globalization Process of the Doner Kebab

*Gökhan ŞALLI**

Başvuru Tarihi: 15.04.2026

Kabul Tarihi: 12.06.2026

Makale Türü: Araştırma Makalesi

DOI: 10.5281/zenodo.21022538

Özet

Bu çalışma döner kebabın yerel bir yiyecek olmaktan çıkarak küresel ölçekte yaygınlaşma sürecinde geçirdiği dönüşümü gastronomik kimlik bağlamında incelemektedir. Küreselleşme dinamikleri doğrultusunda Türkiye’de ortaya çıkan döner kebabın, özellikle Avrupa’ya göç hareketleri aracılığıyla farklı coğrafyalara taşındığı, bu yeni coğrafyalarda yeniden yorumlanarak biçimsel ve içeriksel değişimlere uğradığı görülmektedir. Bu süreçte döner kebab, bir yandan yerel kültürel köklerine referans vermeye devam ederken, diğer yandan tüketildiği toplumların damak tadı, tüketim alışkanlıkları ve sosyo-kültürel yapıları doğrultusunda farklılaşmıştır. Araştırmada nitel araştırma yaklaşımı benimsenmiş olup, içerik analizi yöntemi kullanılmıştır. Bu kapsamda, döner kebabın tarihsel gelişimi, göçle birlikte Avrupa’ya taşınması ve özellikle Almanya’da yeniden şekillenerek farklı bir gastronomik ürün haline gelmesi süreci literatür üzerinden analiz edilmiştir. Elde edilen bulgular, döner kebabın yalnızca bir yiyecek olmanın ötesinde, kültürel temsil, kimlik inşası ve aidiyet gibi kavramlarla ilişkili çok katmanlı bir yapı sergilediğini ortaya koymaktadır. Ayrıca döner kebabın, üretildiği ve tüketildiği bağlama göre farklı anlamlar kazandığı ve bu yönüyle “melez” bir gastronomik kimlik oluşturduğu anlaşılmaktadır. Sonuç olarak, döner kebabın küreselleşme sürecinde geçirdiği dönüşümün, yerel ve küresel unsurların etkileşimiyle şekillenen dinamik bir kimlik inşasına işaret ettiği söylenebilir. Bu bağlamda döner kebab hem Türk mutfak kültürünün uluslararası alandaki temsillerinden biri olarak hem de göç, kültürel etkileşim ve yeniden üretim süreçlerinin somut bir örneği olarak değerlendirilebilir.

Anahtar kelimeler: Döner kebab, gastronomik kimlik, küresel yerelleşme, kültürel etkileşim

Abstract

This study examines the transformation of döner kebab, from a local food to a globally widespread product, within the context of gastronomic identity. It is observed that döner kebab, originating in Türkiye and influenced by globalization dynamics, has been transported to different geographies,

* Öğr. Gör. Dr., Anadolu Üniversitesi Eskişehir Meslek Yüksekokulu, Aşçılık Programı, gsalli@anadolu.edu.tr, ORCID: 0000-0003-3728-1398

particularly through migration movements to Europe, and has undergone formal and thematic changes in these new contexts. During this process, döner kebab continues to reference its local cultural roots while simultaneously differentiating itself according to the tastes, consumption habits, and socio-cultural structures of the societies in which it is consumed. The research adopts a qualitative research approach and utilizes content analysis. In this context, the historical development of döner kebab, its migration to Europe, and its reshaping, particularly in Germany, into a distinct gastronomic product are analyzed through the literature. The findings reveal that döner kebab is more than just a food; it exhibits a multi-layered structure related to concepts such as cultural representation, identity construction, and belonging. Furthermore, it is understood that döner kebab acquires different meanings depending on the context in which it is produced and consumed, thus creating a "hybrid" gastronomic identity. In conclusion, it can be said that the transformation that döner kebab has undergone in the process of globalization points to a dynamic identity construction shaped by the interaction of local and global elements. In this context, döner kebab can be considered both as one of the representations of Turkish culinary culture in the international arena and as a concrete example of migration, cultural interaction, and reproduction processes.

Keywords: Doner kebab, culinary identity, global localization, cultural interaction

1. GİRİŞ

Optimal sağlık ve iyilik halinin sürdürülebilmesinde yeterli, dengeli ve sağlıklı beslenme temel belirleyicilerden biri olarak kabul edilmektedir (Güner ve Yaman, 2026, s.73). Bireyler için yemek sadece fizyolojik bir olay değildir. Gıdaların üretiminden tüketimine kadar geçen süreçte ortaya çıkan kültürel birliktelikler ve ritüeller kültür kavramının beslenme konusundaki önemini ortaya koymaktadır (Beşirli, 2010, s.159). Tüm mutfak kültürlerinde temel olabilecek özellikler bulunmaktadır. Bu özellikler o mutfak kültürünü diğer mutfak kültürlerinden ayıran özellikler olarak değerlendirilmektedir. Bu farklılıklar ise din, mevsim özellikler, yetişen ürünler ve kültürel birikim gibi etkenlerden kaynaklanmaktadır (Şavkay, 2000, s.11). Yemek, gıda malzemelerinin bir araya getirilmesi ve hazırlanmasıyla ortaya çıkan ürünün ötesinde tarihsel arka planı olan, kültürel bir yapıya sahip çok boyutlu bir olgudur. Tarladan tabağa kadar geçen süreçte tüketiciler ve gıdalar arasında bir bağ oluşmaktadır. Kültürel bir sistem olan yemek kavramı görünen anlamının dışında farklı sembolik anlamlar içermektedir. Bu açıdan bakıldığında sosyoloji ile yemek kültürü arasında derin bir bağın olduğu anlaşılmaktadır. Bir toplumun kültürel yapısını, sosyoekonomik durumunu, yeme içme faaliyetlerinin gastronomik kimlik oluşturmadaki toplumsal rolünü açıklamak için mutfak kültüründen faydalanılmaktadır. (Macit ve Kıran, 2024, s.98).

Küreselleşme kavramı, dünya üzerindeki etkileşimler, değişimler ve dönüşüm süreçleri olarak tanımlanmaktadır. Teknolojik sistemlerin hızlı bir şekilde gelişimi ve toplumlar üzerindeki etkisini arttırması küreselleşme faaliyetleri dışında kalan milletler için avantaj olduğu gibi dezavantajlara da sebep olabilmektedir. Küreselleşme süreciyle birlikte ortaya çıkan etkileşimler ve yeniden üretim pratikleri, dünya genelinde ekonomik, toplumsal ve siyasal yapıların dönüşümünde belirleyici bir rol üstlenmektedir. Bu süreçte ulus-devlet sınırları biçimsel olarak varlığını sürdürmekle birlikte, ulus-aşırı yeni toplumsal örgütlenme biçimlerinin hem toplumların yapısını hem de bireylerin yaşam pratiklerini yeniden şekillendirdiği bir dönem söz konusudur. (Kanık, 2016: 237).

Günümüz çağında bireyler; sanayileşme, kent yaşamındaki artış, teknolojik gelişmeler, kadınların iş yaşamına katılması, iş yoğunluğu, seyahat etme arzusu, yalnız yaşama isteği gibi sosyo-ekonomik ve kültürel sebeplerle beslenme faaliyetlerine daha az zaman ayırmakta, dolayısıyla da bu etkenler beslenme alışkanlıklarının yapısını değiştirmektedir. Bu dönüşüm süreci içerisinde "fast-food" olarak tanımlanan hızlı ve hazır yemek sistemi, II. Dünya Savaşı sonrasında ortaya çıkan toplumsal ve

ekonomik dinamiklerle birlikte gelişmiş; zamanla toplumların beslenme gereksinimlerini karşılamada küresel ölçekte yaygınlaşarak önemli bir endüstriyel sektör haline gelmiştir. (Mattsson ve Helmersson 2007).

Bu çalışmanın amacı, Tür mutfak kültürüne ait bir yemek olan döner kebabın geleneksel bir ürün olmaktan çıkarak küresel ölçekte dolaşıma girme sürecinde geçirdiği değişimi gastronomik kimlik inşası bağlamında incelemektir. Araştırma, döner kebabın farklı coğrafyalarda yeniden yorumlanma biçimlerini; hazırlama, sunum ve tüketim uygulamaları üzerinden ele alarak, bu sürecin kültürel özgünlük, melezleşme ve standartlaşma dinamikleriyle nasıl şekillendiğini ortaya koymayı hedeflemektedir. Bu açıdan değerlendirildiğinde çalışma, döner kebabın uluslararası gastronomi sahnesinde nasıl bir temsil alanı oluşturduğunu ve yerel kimlik unsurlarının bu temsil içinde nasıl yeniden üretildiğini analiz etmeyi amaçlamaktadır. Araştırma, geleneksel bir sokak yemeğinin küresel gastronomi sistemleri içinde geçirdiği dönüşümü ele alması bakımından, gastronomi literatüründe giderek önem kazanan kültürel küreselleşme, gıda kimliği ve mutfak mirası tartışmalarına özgün bir katkı sunmaktadır.

2. KAVRAMSAL ÇERÇEVE

2.1. Gastronomik Kimlik

Gastronomi kavramı; bölge ve ülke mutfak kültürlerini birbirinden ayıran, bir ülkenin ya da bölgenin gıdalarını, yeme içme ritüellerini ve yemek hazırlama yöntemlerini ifade etmektedir (Kivela ve Crofts, 2005, s.41). Gıda üretim ve tüketim süreçleri ekonomik, sosyal ve kültürel yapılardan etkilenen bir yapıya sahiptir. Toplumların sahip olduğu kültürel değerler, yiyecek ve içecek tüketim alışkanlıkları üzerinde belirleyici bir etkiye sahiptir. Bu nedenle, toplumsal kimliğin önemli bir bileşeni olarak değerlendirilen yeme-içme pratikleri, bir toplumu anlamının ve tanımlamanın en temel araçlarından biri olarak kabul edilmektedir. (Doğdubay ve Temizkan, 2019, s.19). Kültürel kimliğin vazgeçilmez bir ögesi olan gastronomi, kültürü tamamlayan ve oluşturan çeşitli unsurlarda kendine yer bulmaktadır. Buna anlamda gastronomik kimlik kavramı da özünü kültürel kimlikten almakta ve zamanla tamamlayıcı bir unsura dönüşmektedir (Diker ve Deniz, 2017). Bir toplumun kimliğini ortaya koymak için en belirgin göstergelerinden biri sahip olduğu mutfak kültürüdür (Güllü ve Özdemir Yaman, 2023).

Bir toplumun mutfak kültürü; iklim, coğrafya, inanç sistemi, gelenek ve görenekler, kullanılan gıda ürünleri, mutfak araç-gereçleri, tarihsel birikim, pişirme teknikleri ve servis biçimleri gibi çok boyutlu unsurların etkileşimiyle şekillenmektedir. Bu özelliğiyle mutfak kültürü, bulunduğu coğrafyanın gastronomik kimliğini yansıtan en temel unsurlardan biri olarak değerlendirilmektedir. (Haven-Tang ve Jones, 2006). Harrington (2005) yılında yaptığı bir araştırmada, gastronomik kimliği oluşturan unsurları çevresel ve kültürel faktörler olarak belirtmiştir. Coğrafya, iklim, yöresel ürünler çevresel faktörleri oluşturmaktayken tarih, etnik farklılıklar, gelenekler, inançlar, öğretiler kültürel faktörleri oluşturmaktadır. Dolayısıyla gastronomik kimlik kavramı çevre ve kültür ekseninde şekillenen ve bir bölgedeki yeme içme ile ilgili özelliklerinin bütünü olarak ifade edilmektedir. Bu çerçevede, bir bölgenin gastronomik kimliği; lezzet profili, yemek tarifleri, yöresel mutfak ürünleri, sofrada adabı, pişirme teknikleri, ritüeller, mutfak ekipmanları, yiyecek ve içecek çeşitliliği ile servis biçimleri gibi çok boyutlu unsurlar aracılığıyla açıklanmaktadır (Nebioğlu, 2017). Dolayısıyla gastronomik kimlik bir bölgenin kültürel yapısını yansıtan temel bileşenlerden biri olarak öne çıkmaktadır.

2.2. Melezleşme ve Küresel Yerelleşme (Küyerelleşme)

Kültürel melezleşme yaklaşımı, küreselleşme tartışmaları içerisinde küreselleşmenin etkilerini olumlu bir perspektiften ele alan önemli bir kuramsal çerçeve sunmaktadır. Bu yaklaşıma göre, farklı kültürlerin karşılaşması ve etkileşime girmesi, uygun koşullar altında yeni ve özgün yerel kültürlerin ortaya çıkmasına zemin hazırlamaktadır. Aynı zamanda bu durum, küreselleşme sürecinin yalnızca homojenleştirici bir etki yaratmadığını; aksine, yaratıcı ve dönüştürücü yeni kültürel üretim süreçlerini de beraberinde getirdiğini göstermektedir (Kanık, 2016, s.239). Bu bağlamda melezleşme, farklı kültürel unsurların bir araya gelerek yeni bir kültürel form oluşturması şeklinde tanımlanmaktadır. Nitekim bu yaklaşım, küreselleşmenin dünyayı tekdüze ve homojen bir yapıya dönüştürdüğü yönündeki görüşlere karşı geliştirilmiş olup, kültürel çeşitliliğin ve çoğulculuğun devamlılığını vurgulamaktadır. (Karaosmanoğlu, 2020, s.166)

“Küreselleşme” kavramı, “küreselleşme” ve “yerelleşme” süreçleri arasındaki eş zamanlı ve karşılıklı etkileşimi ifade etmektedir. Bu bağlamda küresel ölçekte yaygınlaşan yiyecekler, ürünler, markalar ve tüketim alışkanlıkları, yerel kültürel değerlere, mutfak tercihlerine, malzemelere ve üretim pratiklerine göre yeniden şekillenmektedir. Gıda bağlamında küyerelleşme, küresel gıda sistemleri ile yerel mutfak kültürleri arasındaki etkileşim sonucunda ürünlerin, tariflerin ve tüketim alışkanlıklarının hem evrensel hem de yerel unsurları içerecek şekilde dönüşüme uğraması süreci olarak tanımlanmaktadır (Karaosmanoğlu, 2020, s.166). Günümüzün toplumsal, siyasal ve ekonomik yapılarında hem küreselleşme hem de yerelleşme eğilimlerinin eş zamanlı olarak var olduğu görülmektedir. Bu yaklaşım, küreselleşmenin tüm dünyayı birbirine benzer kılan tek yönlü, homojenleştirici bir süreç olduğu görüşüne eleştirel bir bakış açısı sunmaktadır. Küreselleşme açısından bakıldığında küresel ve yerel dinamikler karşılıklı olarak birbirini etkilemekte, dönüştürmekte ve yeniden üretmektedir. Nitekim küresel kahve zinciri Starbucks'ın İstanbul şubelerinde gözlemlenen yerelleştirme uygulamaları bu etkileşimin somut bir örneği olarak değerlendirilebilir (Karaosmanoğlu, 2020, s.166).

2.3. Gıda Üzerinden Kültürel Emperyalizm

Gıdalar kimlik, aidiyet ve kültürel temsilin önemli bir taşıyıcısıdır. Bu bağlamda kültürel emperyalizm, küresel güç merkezlerinin kendi kültürel değerlerini, tüketim alışkanlıklarını ve yaşam tarzlarını diğer toplumlara dayatması süreci olarak tanımlanmakta; gıda bu sürecin en görünür ve etkili araçlarından biri olarak öne çıkmaktadır (Tomlinson, 1991). Küreselleşme ile birlikte çok uluslu gıda şirketlerinin dünya genelinde hızla yayılması, yerel mutfak kültürleri üzerinde dönüştürücü bir etki yaratmıştır. Özellikle fast-food zincirleri, standartlaştırılmış üretim ve tüketim biçimleri aracılığıyla küresel ölçekte homojen bir yemek kültürü oluşturma eğilimi göstermektedir. Bu durum, George Ritzer (1993) tarafından “McDonalddlaştırma” kavramı ile açıklanmakta ve verimlilik, hesaplanabilirlik, öngörülebilirlik ve kontrol ilkelerinin gıda sistemine hâkim olduğunu ortaya koymaktadır. Bu süreç, yerel mutfak pratiklerinin geri plana itilmesine ve kültürel çeşitliliğin zayıflamasına yol açabilmektedir. Gıda üzerinden kültürel emperyalizmin bir diğer boyutu, Batı merkezli beslenme alışkanlıklarının küresel ölçekte yaygınlaşmasıdır. Mintz (1985), şekerin küresel dolaşımı üzerinden yaptığı analizde, belirli gıda ürünlerinin sadece ekonomik değil aynı zamanda kültürel hegemonya aracı olarak işlev gördüğünü vurgulamaktadır. Benzer şekilde, Counihan ve Van Esterik (2013) gıdanın kültürel, politik ve ekonomik ilişkiler ağında nasıl şekillendiğini ortaya koyarak, küresel gıda sistemlerinin yerel toplumlar üzerindeki etkisini kapsamlı biçimde tartışmaktadır.

2.4. Göç ve Yemek İlişkisi

Bir ulusun diğer toplumlarla kültürel ve sosyal açıdan ortaklıkları mutfak kültürü üzerinden gözlemlenebilmektedir. Kültürel olarak mutfak; tarih, ekonomik şartlar ve toplumsal değerler gibi topluma has özelliklerin bir araya gelip bütünleşmesi ile toplumun izlenebilirliği açısından önemli bir araç haline gelmiştir. Özellikle gastronomik kimlik perspektifinden değerlendirildiğinde, bir bölgeye özgü çevresel ve kültürel unsurların; toplumun lezzet algısı, damak tercihleri, tüketilen gıda ürünleri ve sofrada davranışları gibi bütüncül bileşenleri şekillendirdiği görülmektedir. Bu çok katmanlı etkileşim, ulusal mutfakların özgün bir karakter kazanmasına ve söz konusu mutfak kültürlerinin ilgili toplumu temsil eden ayırt edici bir kimlik unsuruna dönüşmesine olanak sağlamaktadır. (Harrington, 2005). Diğer bir yönden yemek, toplumları birleştirebileceği gibi bölebilme (Parasecoli, 2014) potansiyeline sahip politik bir kavram olarak da değerlendirilmektedir. Gıdaların bu çok yönlü tarafı göç özelinde düşünüldüğünde, göçmenlerin yeni gittikleri yerlerdeki uyum süreçlerini değerlendirme olanağı sağlayabilmektedir (Takenaka, 2017). Göç aracılığıyla değişen kültürel ve çevresel yapı farklı kavramları da beraberinde getirmektedir. Bu yeni çevrede bireyler, yemekler aracılığıyla kendi yaşam tarzlarını ve kültürel farklılıklarını ortaya koyabilmektedir (Demirel, 2019). Göçler, sosyo-kültürel anlamda olduğu gibi mutfak kültürü anlamında da toplumlar arası bir etkileşime olanak sağlamaktadır. Gastronomi odaklı bu etkileşim, ulusal mutfakların zenginleşmesine katkı sunarak yerleşik ve göçmen topluluklar arasında toplumsal entegrasyonu teşvik edebilir; ancak madalyonun diğer yüzünde, kültürel farklılıkların keskinleşerek toplumsal bir ayrışma unsuru haline gelme riski de bulunmaktadır (Parasecoli, 2014; Takenaka, 2017).

2.5. Bir Yemek Olarak Döner Kebab

Geleneksel bir Türk yemeği olan döner kebab, hızlı yemek sistemi içerisinde kabul gören yemekler arasında dünya genelinde üst sıralarda yer almaktadır (Acar, 1996). Döner kebabın tarihsel kökenlerine ilişkin literatürde iki ana görüş öne çıkmaktadır. Yaygın kabul gören görüşe göre, bu yemek yaklaşık 150 yıl önce Bursa'da İskender Bey tarafından, kuzu çevirme tekniğinden ve kemiksiz etin dikey şişe dizilerek pişirilmesinden esinlenerek icat edilmiştir. Öte yandan, yemeğin Kastamonu'da ortaya çıktığı ve oradan diğer bölgelere yayıldığı yönünde çalışmalar da bulunmaktadır (Yaman, 1993). Dönerin hazırlanışı ile geleneksel Türk yemek kültürü arasındaki metodolojik paralellikler, bu yemeğin benzersiz bir Türk yemeği olarak nitelendirilmesini sağlayan temel unsurlardır. Dünya genelinde 'donair', 'gyros' ve 'shawarma' gibi çeşitli isimlerle anılan döner kebab; Avrupa'dan Amerika'ya, Meksika'dan Suudi Arabistan'a kadar geniş bir coğrafyada popüler bir tüketim maddesidir (Kayışoğlu, 1996). Üretim sürecindeki hammadde ve baharat tercihleri, ilgili ülkenin gastronomi kültürüne göre şekillenmektedir. Örneğin, Almanya'da dana eti ön plandayken, Yunanistan'da domuz etiyle hazırlanan 'gyros' varyasyonu yaygındır. Temel bileşeni kırmızı veya kanatlı eti olan döner, içerdiği esansiyel aminoasitler, yağ asitleri ve mineraller sayesinde besleyici değeri yüksek bir gıdadır (Baysal, 2002). Günümüzde döner, hızlı yemek (fast-food) sektöründe hamburger ve köfte gibi ürünlerle birlikte en çok tercih edilen et mamulleri arasında yer almaktadır.

3. YÖNTEM

Bu çalışma, döner kebabın yerel bir gastronomik üründen küresel bir gıda kimliğine dönüşüm sürecini incelemek amacıyla nitel araştırma yaklaşımı çerçevesinde tasarlanmıştır. Araştırmada, döner kebabın tarihsel gelişimi, göç süreçleriyle birlikte dönüşümü ve farklı coğrafyalarda yeniden anlamlandırılması süreçlerini analiz edebilmek için doküman incelemesine dayalı içerik analizi yöntemi kullanılmıştır. İçerik analizi, metinlerde yer alan anlamların sistematik biçimde sınıflandırılması, kodlanması ve yorumlanmasını sağlayan bir yöntem olup özellikle kültürel ve tarihsel süreçlerin incelenmesinde sıklıkla tercih edilmektedir (Krippendorff, 2019). Bu bağlamda

çalışma, gastronomik bir ürünün kimlik inşasını açıklamaya yönelik olarak içerik analizinin açıklayıcı özelliğinden yararlanmaktadır.

4.BULGULAR

4.1. Döner Kebabın Tarihsel Kökenleri ve Yerel Gastronomik Kimliği

Araştırma bulguları döner kebabın kökenlerinin Osmanlı mutfak geleneği içinde şekillendiğini ve özellikle 19. yüzyılda Bursa’da geliştirilen dikey şiş pişirme tekniği sayesinde kendine özgü bir form kazandığını göstermektedir. Bu teknik, yatay şişlerde pişirilen geleneksel kebabların evriminden ortaya çıkmış ve zamanla İskender kebabı gibi çeşitlerin ortaya çıkmasına zemin hazırlamıştır. Bu dönemde döner kebab, basit bir sunumla ve yerel damak zevklerine hitap eden, çoğunlukla restoran kültüründe tüketilen et merkezli bir ürün olarak konumlandırılmıştır. Bu nedenle, döner kebabın ilk kimliği, büyük ölçüde yerel gastronomik miras ve geleneksel üretim teknikleri üzerine inşa edilmiştir.

4.2. Göç Süreci ve Almanya’ya Yerleşim: Gastronomik Bir Kültür Aktarımı

Araştırma bulguları, döner kebabın küreselleşme sürecindeki en önemli dönüm noktasının 1960’larda Türkiye’den Almanya’ya gerçekleşen işçi göçü olduğunu ortaya koymaktadır. “Gastarbeiter” olarak adlandırılan Türk işçiler, Almanya’ya sadece işgücü değil, aynı zamanda mutfak kültürünü de getirmişlerdir (Abadan-Unat, 2017). Bu bağlamda döner, Almanya’da diaspora kimliğinin önemli bir taşıyıcısı haline gelmiştir. Göçmen girişimciler tarafından açılan döner işletmeleri hem ekonomik entegrasyon hem de kültürel görünürlük için önemli bir rol üstlenmiştir. Bu süreç, dönerin sadece bir gıda olmaktan çıkıp göçmen kimliğinin sembolik bir ifadesi haline gelmesinin önünü açmıştır.

4.3. Almanya’da Geçiş Süreci: Fast Food Kimliğinin Oluşumu

Araştırma bulguları, döner kebabın Almanya’da önemli bir dönüşüm geçirdiğini ve yeni bir gastronomik forma dönüştüğünü göstermektedir. Özellikle 1970’lerde Berlin’de, dönerin ekmek içinde sunulması, ürünün fast food kültürüne uyum sağlamasına yardımcı olmuştur. Bu dönüşümle birlikte döner; tabakta servis edilen geleneksel bir yemekten, ekmek içinde servis edilen, taşınabilir ve hızlı tüketilebilen bir ürüne dönüşmüştür. İçerik açısından da bir değişiklik gözlemlenmiştir. Almanya’da döner, salatalar, soslar ve farklı garnitürlerle zenginleştirilmiş; böylece yerel tüketici beklentilerine uyarlanmıştır (Kaya, 2001). Bu durum, dönerin standart bir geleneksel ürün olmaktan ziyade, uyarlanabilir ve esnek bir gastronomik form kazandığını göstermektedir.

4.4. Kültürel Melezleşme ve Kültürlerarası Kimlik

Araştırma bulguları, döner kebabın Almanya’da geçirdiği dönüşümün onu “melez bir gastronomi ürünü” haline getirdiğini ortaya koymaktadır. Bu süreçte döner ne tamamen Türk ne de tamamen Alman bir ürün olarak kalmıştır; aksine, iki kültürün etkileşimi ile şekillenen kültürlerarası bir kimlik kazanmıştır (Kaya, 2001). Bu bağlamda, dönerin kimlik inşası üç aşamada değerlendirilebilir:

- ✓ Yerel Kimlik (Türkiye): Geleneksel mutfak ürünü
- ✓ Diaspora Kimliği (Almanya): Göçmen toplulukları için bir temsil aracı
- ✓ Küresel Kimlik: Uluslararası bir fast-food ürünü

Bu çok katmanlı yapı, dönerin sadece bir gastronomik ürün değil, aynı zamanda kültürel etkileşim ve kimlik üretimi süreçlerinin bir sonucu olduğunu da göstermektedir (Appadurai, 1996).

4.5. Türkiye’de Yeniden Yerelleşme ve Yeniden Yorumlama

Araştırma bulguları, Almanya’da dönüşüme uğrayan döner kebabın Türkiye’ye geri döndüğünü ve yerel mutfakı etkilediğini göstermektedir. Özellikle büyük şehirlerde “Berlin usulü döner” olarak bilinen bu türün yaygınlaşması, bu geri dönüş sürecinin somut bir göstergesidir. Bu süreçte döner, Türkiye’de iki farklı biçimde varlığını sürdürmektedir. Geleneksel biçim: iskender, porsiyon döner. Modern biçim: ekmek içinde, sos ve sebzelerle servis edilen döner. Bu durum, dönerin artık sabit bir kimliğe sahip olmadığını; aksine, küresel dolaşım içinde sürekli yeniden yapılandırılan dinamik bir gastronomik kimlik taşıdığını ortaya koymaktadır.

4.6. Kültürel Sahiplik ve Kimlik Tartışmaları

Bulgular, döner kebabın günümüzde kültürel sahiplik tartışmalarının merkezinde olduğunu göstermektedir. Türk döneri geleneksel bir gastronomik miras olarak konumlandırırken; Almanya’da döner, çok kültürlü bir toplumun sembolü olarak kabul edilmektedir. Bu durum, dönerin ulusal kimlik unsuru, diaspora kimliği göstergesi ve küresel tüketim nesnesi gibi çok katmanlı bir anlam taşıdığını göstermektedir. Araştırma bulguları, döner kebabın küreselleşme sürecinde yerelden küresele aktarılan, göçle yeniden şekillenen ve farklı kültürel bağlamlarda yeniden üretilen bir gastronomik kimlik kazandığını ortaya koymaktadır. Dönerin Türkiye’den Almanya’ya aktarılması, orada geçirdiği dönüşüm ve farklı biçimlerde kendini gösteren Türkiye’ye geri dönüşü, gastronominin dinamik ve dolaşım halindeki doğasını açıkça yansıtmaktadır.

5. SONUÇ VE ÖNERİLER

Bu çalışma, kültürel kimlik ve küreselleşme bağlamında döner kebabın yerel bir mutfak ürününden küresel çapta tanınan ve tüketilen bir gastronomi unsuruna dönüşüm sürecini değerlendirmektedir. Bulgular, döner kebabın sadece fiziksel bir gıda ürünü olarak değil, aynı zamanda kültürel aktarım, göç deneyimleri ve sosyal entegrasyon süreçlerinin somut bir temsilcisi olarak da işlev gördüğünü ortaya koymaktadır. Türkiye’de ortaya çıkan ve geleneksel üretim teknikleriyle şekillenen döner kebab, özellikle işgücü göçü yoluyla Avrupa’ya taşınmıştır; bu yeni bağlamda, yerel tüketim alışkanlıkları, ekonomik koşullar ve fast-food kültürüyle etkileşime girerek farklı bir biçim kazanmıştır. Bu dönüşüm süreci, döner kebabın “otantik” kimliğini tamamen yitirdiği anlamına gelmez; aksine, farklı coğrafyalarda yeniden üretilerek çok katmanlı ve melez bir gastronomik kimlik kazandığını göstermektedir. Almanya örneğinde gözlemlenen dönerin sandviç formuna evrimi ve içerik ve sunum açısından çeşitlenmesi, yerel kültürle etkileşiminin en belirgin göstergelerinden biridir. Bu durum, küreselleşmenin tek yönlü bir kültürel yayılma süreci olmadığını; karşılıklı etkileşim, uyum ve yeniden yorumlama süreçlerini içerdiğini ortaya koymaktadır.

Araştırma sonuçlarına göre gastronomi ürünlerinin uluslararası dolaşımının yalnızca ekonomik bir faaliyet olarak değil, aynı zamanda kültürel diplomasi ve kimlik oluşturma süreçlerinin bir parçası olarak da değerlendirilmesi gerektiği belirtilmektedir. Bu bağlamda, döner kebab gibi kültürel değeri yüksek ürünlerin özgünlüğünün korunması ve bu ürünler için standartların oluşturulması büyük önem taşımaktadır. Coğrafi işaret, kalite standartlarının oluşturulması ve geleneksel üretim tekniklerinin belgelenmesi, bu ürünlerin kültürel miras statüsünün sürdürülebilirliğine katkıda bulunacaktır. Ayrıca, gastronomi sektöründe faaliyet gösteren işletmelerin yerel değerleri göz ardı etmeden

yenilikçi uygulamalar geliřtirmeleri, ürünün hem özgün kimliğini korumasını hem de farklı pazarlarda kabul görmesini sağlayacaktır. Akademik açıdan bakıldığında, farklı mutfak ürünleri üzerine karşılařtırılmalı çalışmalar yürütmek, küreselleşme ile gastronomik kimlik arasındaki ilişkiye dair daha kapsamlı bir teorik çerçeve oluşturulmasına katkıda bulunacaktır. Ayrıca, gelecekteki arařtırmaların tüketici algıları, üretici perspektifleri ve dijitalleşmenin gastronomik kimlik üzerindeki etkileri gibi boyutları ele alması önerilmektedir. Sonuç olarak, döner kebab, yerel köklerinden beslenerek küresel ölçekte yeniden şekillendirilmiş ve bu süreçte çok katmanlı bir kimlik kazanmış bir gastronomi unsuru olarak değerlendirilmektedir. Bu bakımdan kültürel sürekliliğin ve dönüşümün aynı anda gözlemlenebildiği eşsiz bir örnek teşkil etmektedir.

Kaynakça

- Abadan-Unat, N. (2017). *Bitmeyen göç: Konuk işçilikten ulus-ötesi yurttaşlığa*. İstanbul: İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları.
- Acar, M. S. (1996). *Kasaplık hayvan etleri ve tavuk etinden yapılan döner kebabların mikrobiyolojik kalitesinin karşılařtırılmalı arařtırılması* (Doktora tezi). İstanbul Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.
- Akgün, B. (2016). Türk mutfağının tarihsel geliřimi ve kebab kültürü. *Journal of Tourism and Gastronomy Studies*, 4(1), 15–28.
- Appadurai, A. (1996). *Modernity at large: Cultural dimensions of globalization*. Minneapolis, MN: University of Minnesota Press.
- Baysal, A. (2002). *Beslenme* (9. baskı, ss. 250–260). Ankara: Hatipoğlu Yayınları.
- Beřirli, H. (2010). Yemek, kültür ve kimlik. *Milli Folklor*, 22(87), 159–169.
- Counihan, C., & Van Esterik, P. (2013). *Food and culture: A reader* (3rd ed.). New York, NY: Routledge.
- Demirel, M. (2020). *Üç kuşağın göç ile deęişen mutfak kültürü: Almanya örneęi* (Yüksek lisans tezi). Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi, Ankara.
- Diker, O., & Deniz, T. (2017). Kars kültürel ve gastronomik kimliğinde kaz. *Doęu Coęrafya Dergisi*, 22(38), 189–204.
- Doędubay, M., & Temizkan, S. P. (2019). Toplumsal dönüşüm içerisinde gastronomi. C. Avcıkurt & M. Sarioęlan (Ed.), *Gastronomi olgusuna sosyolojik bir bakış* (ss. 17–30). Ankara: Detay Yayıncılık.
- Güllü, M., & Özdemir Yaman, Z. (2023). Gastronomic identity. İ. Çekiç & Y. Oęan (Ed.), *Global concepts in gastronomy* (ss. 159–174). Konya: Eęitim Yayınevi.
- Güner, M., & Yaman, M. (2026). Ortaöęretim öęrencilerinin gıda etiketi okuma durumları üzerine bir arařtırma. *Gıda ve Yem Bilimi Teknolojisi Dergisi*, Advanced Online Publication, 71-82. <https://doi.org/10.56833/gidaveyem.1898818>
- Harrington, R. J. (2005). Defining gastronomic identity: The impact of environment and culture on prevailing components, texture and flavours in wine and food. *Journal of Culinary Science & Technology*, 4(2–3), 129–152. doi:10.1300/J385v04n02_10

- Haven-Tang, C., & Jones, E. (2006). Using local food and drink to differentiate tourism destinations through a sense of place. *Journal of Culinary Science & Technology*, 4(4), 69–86. doi:10.1300/J385v04n04_07
- Kanık, İ. (2016). Küreselleşme sürecinde kültürel melezleşme örneği olarak yemek kanalları ve programları. *Folklor/Edebiyat*, 22(86), 2016/2.
- Karaosmanoğlu, N. D. (2020). Yemek sosyolojisi. E. Akarçay (Ed.), *Yemek sosyolojisi*. Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Yayınları.
- Kaya, A. (2001). “*Sicher in Kreuzberg*”: *Constructing diasporas: Turkish hip-hop youth in Berlin*. Bielefeld: Transcript Verlag.
- Kayısoğlu, S., Yılmaz, İ., Demirci, M., & Yetim, H. (2003). Chemical composition and microbial quality of döner kebabs sold in Tekirdağ market. *Food Control*, 14, 469–474.
- Kivela, J., & Crotts, J. C. (2005). Gastronomy tourism. *Journal of Culinary Science & Technology*, 4(2–3), 29–55.
- Krippendorff, K. (2019). *Content analysis: An introduction to its methodology* (4th ed.). Thousand Oaks, CA: Sage.
- Macit, N., & Kıran, Ö. (2024). Yemek ve toplum: Kültür, kimlik ve eşitsizlikler. *Olgu Sosyoloji Dergisi*, 3(2), 97–106. doi:10.58632/olgosos.1573307
- Mattsson, J., & Helmersson, H. (2007). Eating fast food: Attitudes of high-school students. *International Journal of Consumer Studies*, 31, 117–121.
- Mintz, S. W. (1985). *Sweetness and power: The place of sugar in modern history*. New York, NY: Penguin Books.
- Nebioğlu, O. (2017). Gastronomik kimlik ve gastronomik turizm ürünlerinin sınıflandırılması üzerine nitel bir araştırma: Alanya örneği. *Journal of Tourism and Gastronomy Studies*, 5(2), 39–60. doi:10.21325/jotags.2017.69
- Parasecoli, F. (2014). Food, identity, and cultural reproduction in immigrant communities. *Social Research*, 81(2), 415–439.
- Ritzer, G. (1993). *The McDonaldization of society*. Thousand Oaks, CA: Pine Forge Press.
- Şavkay, T. (2000). *Osmanlı mutfağı*. İstanbul: Şekerbank.
- Takenaka, A. (2017). Immigrant integration through food: Nikkei cuisine in Peru. *Contemporary Japan*, 29(2), 117–131.
- Tomlinson, J. (1991). *Cultural imperialism: A critical introduction*. Baltimore, MD: Johns Hopkins University Press.
- Yaman, R. (1993). Döner kebabın hikayesi. *Türk mutfak kültürü üzerine araştırmalar* (No: 3, ss. 92–101). Ankara: Türk Halk Kültürünü Araştırma ve Tanıtma Vakfı Yayınları.

